

ВЛИЯНИЕ ОДНООСНОГО ТОЧЕЧНОГО РАДИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ НА КРЕМНИЙ С НАНОКЛАСТЕРАМИ АТОМОВ МАРГАНЦА

Турсынбаев Сабырбай Ауесбай улы

Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза, доктор философии по физико-математическим наукам.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161791>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kremniyda marganes kirishma atomlarining konsentratsiyasini o'zgartirish orqali kremniyni bir o'qli nuqtaviy radial bosim ta'siriga sezgirligini oshirish imkoniyati ko'rsatilgan, uning asosida tenzosezgirligi yuqori bo'lgan yangi sinf datchiklarini yaratish imkoniyatlari ochib berilgan, deformatsiyaga sezgir, marganes atomlari bilan legirlangan ($p\text{-Si}\langle B, Mn \rangle$) yangi turdagi namunalarni olish texnologik jarayonining bosqichlari ishlab chiqilgan.

Аннотация. В данной работе показано, путем изменение управления концентрации атомов марганца в кремнии показано повышение чувствительности кремния к одноосному точечному радиальному давлению, на основе которого выявлены возможности создания нового класса датчиков с высокой тензочувствительностью, разработаны этапы технологического режима создания образцов нового типа на основе кремния, легированного атомами марганца ($p\text{-Si}\langle B, Mn \rangle$), чувствительных к деформации.

Abstract. This work shows that by changing the control of the concentration of manganese atoms in silicon, an increase in the sensitivity of silicon to uniaxial point radial pressure is shown, on the basis of which the possibilities of creating a new class of sensors with high strain sensitivity are revealed, and stages of the technological mode for creating samples of a new type based on silicon doped with manganese atoms ($p\text{-Si}\langle B, Mn \rangle$), sensitive to deformation, are developed.

Kalit so'zlar: bosim, tenzo xususiyatlari, kremniy, harorat, marganets, datchik.

Ключевые слова: давление, тензосвойства, кремний, температура, марганец, датчик.

Key words: pressure, strain gauge properties, silicon, temperature, manganese, sensor.

Чувствительность современных тензодатчиков в основном определяется изменением ширины запрещенной зоны полупроводников и энергией ионизации примесных атомов, из-за этого тензочувствительность таких датчиков в области низких давлений достаточно низкая и сильно зависит от температуры [1-3]. Представляет интерес исследование особенности тензосвойств кремния, содержащего нанокластеры примесных атомов марганца при различных температурах.

Образцы с нанокластерами атомов марганца были получены легированием кремния марганцем по технологии [4-14]. При этом в качестве исходного материала был использован монокристаллический кремний p -типа $\rho=3$ Ом·см с концентрацией кислорода $N=(5\div 7)\cdot 10^{17}$ см⁻³ и плотностью дислокации $S\sim 10^3$ см⁻². Температура и время диффузии марганца выбрались таким образом, чтобы получить компенсированный кремний p -типа с $\rho=(5\div 7)\cdot 10^3$ Ом·см размером 0,5мм·4мм·8мм. Именно в таком материале более четко проявляется влияние нанокластеров на электрофизические свойства кремния. После диффузии, механической и химической обработки, электрические параметры образцов исследовались методом эффекта Холла (табл. 1).

Таблица 1

№	Исходный материал	Тип проводимости	Температура диффузия, °С	ρ , (Ом·см)	μ , (В·с/см ²)	n, p (см ⁻³)
1	КДБ-3	<i>P</i>	1056	$7.92 \cdot 10^2$	120.7	$2.39 \cdot 10^{13}$
2	КДБ-3	<i>P</i>	1060	$5.5 \cdot 10^3$	224.9	$2.49 \cdot 10^{12}$
3	КДБ-3	<i>P</i>	1063	$5.64 \cdot 10^4$	274.8	$2.03 \cdot 10^{11}$
4	КДБ-3	<i>P</i>	1068	$1.53 \cdot 10^5$	330.2	$1.14 \cdot 10^{11}$

Для исследования одновременного воздействия температуры и давления на образец кремния была разработана специальная установка, позволяющая нагревать образец равномерно от комнатной температуры до 200 °С и создавать поперечную локальную деформацию до $5 \cdot 10^8$ Па, при регулируемой интенсивности фонового освещения в интервале $I=0 \div 15000$ люкс. Локальная деформация создавалась при помощи давления на образец металлическим острием зонда диаметром $d \sim 100$ мкм. Установка позволяла исследовать тензосвойств образцов с дискретностью шага давления $1.41 \cdot 10^5$ Па.

На (рис. 1) приставлено изменение ρ исследуемых образцов от давления при различных температурах. Установлено что с ростом температуры тензочувствительность образцов растет. Этот процесс продолжается до $T=70 \div 75$ °С, дальнейшее повышение температуры приводит к ухудшению тензочувствительности образцов. Изменение тензочувствительности образцов α от температуры приведено на (рис. 2).

Рис. 1. Относительное изменение удельное сопротивление ($\rho=5.5 \cdot 10^3$ Ом·см) образцов кремния с нанокластерами под действием давления при различных температурах: 1 – 30 °С, 2 – 40 °С, 3 – 50 °С, 4 – 70 °С.

Рис. 2. Изменение температурного коэффициента тензочувствительности образцов α от температуры.

Полученные экспериментальные результаты показывают не только возможность использования тензодатчиков в широком интервале температур, но и одновременно их высокую температурную чувствительность при наличии давления, повышающуюся при увеличении температуры.

На основе полученных экспериментальных данных можно сказать, что кремний с нанокластерами примесных атомов является новым материалом для создания высокоэффективных тензодатчиков с уникальными потенциальными физическими возможностями. Установлено, что в отличие от обычных полупроводниковых материалов, в кремнии с нанокластерами атомов марганца наблюдается достаточно высокая тензочувствительность при комнатной температуре, которую трудно объяснить существующей теорией. Такая высокая тензочувствительность в полученном материале связана с изменением состояния нанокластеров атомов марганца при наличии давления. Эти данные показывают, что кремний с нанокластерами атомов марганца может служить перспективным материалом для создания нового класса тензодатчиков. Управляя концентрацией и зарядовым состоянием нанокластеров атомов марганца, можно существенно увеличить тензочувствительность такого материала.

Таким образом установлено, что кремний с нанокластерами атомов марганца является уникальным материалом для создания высокочувствительных тензодатчиков. При этом следует отметить, что в отличие от существующих материалов, которые используются при создании тензодатчиков, тензочувствительность кремния с нанокластерами атомов марганца повышается с ростом температуры до 70 °С.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахадырханов М.К., Илиев Х.М., Зикриллаев Х.Ф. Влияние одноосного сжатия на фотопроводимость сильнокомпенсированного Si <B, Mn>. // Письма в ЖТФ. - 1998. - Т.24. - №22. – стр. 23 - 28.
2. Bakhadyrkhanov M. K., Mavlonov G. Kh., Isamov S. B., Iliev Kh. M, Ayupov K. S., Saparniyazova Z. M., and Tachilin S. A. Transport Properties of Silicon Doped with Manganese via Low_Temperature Diffusion // Inorganic Materials. Russia. 2011, Vol. 47, No. 5, pp. 479–483.
3. Турсынбаев С.А., Камалов А.Б., Илиев Х.М., Тачилин С.А., Кушиев Г.А. Тензосвойства кремния с нанокластерами// Физика полупроводников и микроэлектронике. Научный журнал. 2019, том 1, выпуск 4. г.Ташкент. DOI 10.37681/2181-9947-2019-4.
4. Бахадырханов М.К., Аюпов К.С., Мавлянов Г.Х., Илиев Х.М., Исамов С.Б. Фотопроводимость кремния с нанокластерами атомов марганца // Микроэлектроника. Москва, 2010. Т. 39. Вып. 6. С. 426-429.

5. A.S. Muratov, A.B.Kamalov, S. A. Tursinbaev. Installations for studying the strain properties of silicon with nanoclusters of impurity atoms // Science and Education in Karakalpakstan. 2021 №2 (17). ISSN 2181-9203. С. 4-7.

6. А. Абдураимов, М.К. Бахадырханов, Х.М. Илиев, А.А. Турсунов. Пьезо- и холл-эффекты в $p\text{Si}<\text{Mn}>$ при одноосной упругой деформации. // Физика и техника полупроводников. 1985, том 19, вып. 11, С.2052 – 2054.

7. С.А. Турсынбаев, А.Б. Камалов, С.Б. Исамов, С.А. Тачилин. Разработка установки для изучения влияния электрического поля, температуры и освещения на параметры полупроводникового материала в условиях локального давления // Приборы. 2022, 1 (259). С. 19–22.

8. A.B. Kamalov, J.J. Khamdamov, F.A. Saparov, S.A. Tursinbaev. Influence of pressure on the electrical characteristics of silicon and dielectric coating // Физика полупроводников и микроэлектроника. 2022, том 4, вып. 1, с. 30–36.

9. S.A. Tursinbaev. Influence of Illumination and Temperature on Tensile Properties of Silicon with Nanoclusters of Manganese Atoms // Semiconductors. 2022, Vol. 56, No. 6. pp. 407–410.

10. А.В. Камалов, С.А. Турсинбаев, Х.М. Илиев, М.М. Шоабдурахимова. Influence of lighting on tensile sensitivity of silicon doped with manganese. // Scientific-technical journal (Fergana). 2020, Vol. 3, No. 5. pp. 45–47.

11. Илиев Х. М., Камалов А. Б., Турсынбаев С. А. Кремний с нанокластерами атомов марганца – новый материал для тензодатчиков //НДПИ «Фан ва жамият» журнали. – 2020. – №. 4. – С. 7-9.

12. D.M. Esbergenov, E.M. Naurzalieva, S.A. Tursinbaev, Enhancing the Perfection of a Silicon Crystal Doped with Nickel and Zinc Impurities. // East Eur. J. Phys. 4, 172 (2023), <https://doi.org/10.26565/2312-4334-2023-4-19>

13. Турсынбаев С. А. и др. Тензоэлектрические свойства кремния с нанокластерами атомов марганца //Приборы. – 2021. – №. 6. – С. 51.

14. С.А. Турсынбаев, Х.М. Илиев, Х.Ф. Зикриллаев, С.А. Тачилин. Новые материалы для тензодатчиков. // Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова, Научно- исследовательский институт физики полупроводников и микроэлектроники, “Наноструктурные полупроводниковые материалы в фотоэнергетике” сборник докладов международной научной конференции, 2020. 9 – 10-октябрь, С.174 – 176.